

Роль использования инновационных педагогических технологий в преподавании предметов

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета
- 2. Алимов Асадбек Ибадуллаевич.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье показано, что системе образования в нашей стране уделяется большое внимание, что без реформирования системы образования невозможно достичь большого будущего, что этот процесс налагает на педагогов большую ответственность, ведь образование, полученное в школе, академическом лицее, Профессиональное училище и высшие учебные заведения имеет большое значение в судьбе каждого человека.

Ключевые слова: образование, ответственность, педагог, педагогика, будущее.

Abstract

The article shows that great attention is being paid to the education system in our country, that a great future cannot be achieved without reforming the education system, that this process imposes a great responsibility on pedagogues, because the education received at school, academic lyceum, vocational college, and higher educational institutions is of great importance in the fate of every

person. analyzed.

Key words: education, responsibility, pedagogue, pedagogy, future.

Аннотация

Мақолада мамлакатимизда таълим тизимига катта эътибор қаратилаётганлиги, таълим тизимини ислоҳ этмасдан туриб буюк келажакка эришиб бўлмаслиги, бу жараён педагогларга жуда катта маъсулият юклаши, негаки, ҳар бир инсоннинг тақдирида унинг мактабда, академик лицейда, касб-ҳунар коллежида ва олий ўқув юртлирида олган таълим-тарбияси муҳим аҳамият касб этиши таҳлил этилган.

Калит сўзлар: таълим, маъсулият, педагог, педтехнология, келажак.

Как мы все знаем, сегодня системе образования в нашей стране уделяется большое внимание. Ведь без реформирования системы образования невозможно добиться большого будущего. Конечно, этот процесс накладывает на нас, педагогов, большую ответственность. Ведь образование, полученное им в школе, академическом лицее, профессиональном колледже и высших учебных заведениях, имеет важное значение в судьбе каждого человека. Качество образования в общеобразовательных учреждениях зависит в первую очередь от учителей и тренеров. Конечно, среди нас много учителей, которые постоянно работают над собой и стараются учить на основе новых педагогических технологий, и можно не сомневаться, что нынешние талантливые ученики и студенты станут в будущем большими специалистами. Известно, что сфера науки и образования всегда должна идти в ногу со временем и отвечать требованиям времени. Сегодняшняя система образования в нашей стране совершенно

отличается от системы 10-15 лет назад. На самом деле, в результате реформ, проведенных за прошедший период, уровень качества и эффективности подготовки кадров в Узбекистане значительно повысился. Однако реформы в отрасли идут не очень хорошо. Для этого необходимо решить и выполнить ряд задач и задач. В частности, в их число входит обучение и воспитание молодежи с использованием инновационных технологий. Ведь знания и умения, просвещенность и духовность нашей молодежи, получившей образование на основе передовых педагогических и инновационных технологий, будут высокими. Для нас важно, чтобы наша молодежь получала образование в таком духе.

По сути, развитие системы образования во всех странах, добившихся высокого развития и комфортного уровня жизни, сегодня также находится на высоком уровне. Поэтому с первых лет независимости сфере образования в нашей стране уделяется внимание на уровне государственной политики. Приняты и находятся в стадии разработки ряд законов и других нормативных документов, касающихся этой сферы, таких как Закон об образовании, Национальная программа подготовки кадров.

Следует отметить, что за истекший период в сфере образования в нашей республике проведен ряд положительных работ, определены перспективные проекты дальнейшего развития данной сферы в будущем. Также следует отметить, что тренинги с применением инновационных технологий одинаково важны и важны как для студентов, так и для преподавателей. Если инновационные технологии учат молодых людей самостоятельно мыслить, закреплять свои знания и получать глубокие,

детальные знания по конкретной теме, то это побуждает нас, педагогов, к творчеству и, самое главное, к постоянной работе над собой. Мы должны признать тот факт, что сегодняшний ученик отличается от вчерашнего. Сегодняшних студентов нельзя научить вчерашней информацией, традиционной лекцией и беседой, вопросами и ответами. В таком случае весьма вероятно, что преподавание заставит студентов скучать и они потеряют интерес к науке. Ведь в современных условиях глобализации школьники, студенты и молодежь в целом каждый день получают много новой информации, подключаясь к различным социальным сетям в сети Интернет через мобильные устройства связи. Поэтому мы, профессора и преподаватели, должны идти в ногу со временем, проводить свои лекции и семинары с использованием инновационных технологий.

Следует отметить, что инновационные технологии могут применяться во всех дисциплинах. Естественно, что ее проявления и формы различны в зависимости от содержания и сущности прикладной науки. Кроме того, открытие новых инновационных технологий для каждого предмета или урока не должно быть утомительным. Потому что на сегодняшний день создано много инновационных технологий. От нас требуется только адаптировать их для нашего предмета и предметов. В качестве примера рекомендуется использовать инновационную технологию на уроках этикета и воспитательных часах следующим образом. Эта инновационная технология создана на базе ФГМУ и технологий проблемного урока. При этом учащимся задается следующий общий вопрос и четыре вытекающих из него вопроса:

Проблема чрезмерного использования мобильной связи:

1. Что вы знаете о происхождении сотовой связи?
2. Дайте информацию о положительных и отрицательных сторонах мобильной связи и ее чрезмерном использовании.
3. Какие законы, регулирующие использование устройств мобильной связи, вы знаете?
4. Ваше личное предложение по регулированию чрезмерного использования мобильной связи.

Как видно из сущности вышеизложенной инновационной технологии, она дает возможность учащимся самостоятельно мыслить, а главное свободно высказывать свое мнение. В нем студенты размышляют о важности средств мобильной связи, одного из редких открытий развития, и о негативном влиянии его чрезмерного использования на нашу нравственную жизнь. Самое главное, у студентов будет возможность сделать свои собственные аргументированные личные предложения о том, как уменьшить негативное влияние чрезмерного использования мобильных телефонов на нашу жизнь. Эта инновационная технология может использоваться индивидуально или в группах в зависимости от количества студентов в учебных группах.

Литература.

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). ЖАМИЯТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТАКОМИЛЛАШУВИДА БОШҚАРУВ ВА ТАРБИЯ САНЪАТИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 359-365.

2. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1-2), 178-182.